

Collections as data

Argumentaire pour la mise en place d'une boîte à outils de soutien à l'automatisation de la recherche

Adrien Savard-Arseneault

2026/05/12

Résumé

Le présent rapport est pensé pour servir de fondement au projet de boîte à outils du Laboratoire des données et humanités numériques (LabDHN) des bibliothèques de l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Il est réalisé dans le cadre d'un stage au LabDHN sous la supervision de Simon Côté-Lapointe. L'objectif du stage est de développer les services en soutien à la recherche offerts aux publics de l'UQAM, peu importe leur niveau d'aise avec les outils numériques, et de faciliter la prise en main de ces outils.

Une revue de littérature a été conduite afin de sonder la recherche scientifique, la littérature grise et les tendances attestées dans les communautés de pratique, particulièrement en ce qui concerne les outils d'IA et de fouille de texte. Elle a permis de conclure que le nombre d'espaces dédiés à l'exploration d'outils de recherche pour les communautés est plutôt limité au sein des bibliothèques universitaires : lorsque ces espaces sont présents, la collaboration entre les bibliothèques universitaires et les autres acteurs de l'université – centres de recherche, corps professoral, communauté étudiante – est cruciale pour développer une offre de services pertinente. En outre, des espaces de ce type semblent plus fréquents et plus en vue dans les bibliothèques nationales, surtout européennes, et au sein des centres de recherches interdisciplinaires. Des initiatives décentralisées de curation et d'aide à l'utilisation d'outils computationnels pour la recherche voient également le jour en ligne, par le biais d'initiatives indépendantes.

Le projet compte trois principaux objectifs. D'abord, il s'agit d'une entreprise exploratoire, qui vise en premier lieu à **ouvrir le champ des possibles**, à anticiper le rôle des bibliothèques dans les pratiques de recherche et à se préparer en conséquence. Concrètement, il permettra de dégager des avenues à emprunter (ou à éviter) pour le LabDHN. Ensuite, il vise à **répondre à certains besoins** exprimés par la communauté uqamienne au cours des années précédentes, comme la capacité à effectuer du moissonnage de données sur le web, la mise en place d'outils pour garantir une meilleure interopérabilité entre les formats, ainsi que des cadres logiciels pour faciliter la fouille de textes. Enfin, le projet vise à **tirer profit des ressources à notre portée**, en rendant les outils logiciels disponibles sur les postes informatiques à disposition des personnes étudiantes, dans le but d'entretenir et de renforcer les liens du LabDHN avec des centres de recherche ainsi qu'avec le corps enseignant.

À terme, la boîte à outil permettra de supporter des tâches d'analyse de texte, de transfert de formats et de collecte de données sur le web. Les outils sélectionnés lors de la création de la boîte à outils du LabDHN font également l'objet d'un processus d'évaluation éthique pour s'assurer d'un usage responsable en ce qui concerne l'impact environnemental, la sécurité des données ainsi que la scientificité et la reproductibilité des résultats des recherches assistées par les systèmes d'automatisation.

Table des matières

Résumé.....	1
Collections as data	5
1. Contexte du projet de stage	5
2. Méthodologie	7
2.1 Revue de la littérature.....	7
2.2 Bibliothèques universitaires, centres de recherches et organisations	8
2.2.1 Universités	8
2.2.2 Laboratoires et centres de recherche.....	9
2.2.3 Communautés	10
3. Portrait de la situation	11
3.1 Où en sommes-nous ?.....	11
3.1.1 Bibliothèques universitaires.....	11
3.1.2 Bibliothèques nationales	12
3.1.3 Centres de recherche	12
3.1.4 Initiatives indépendantes	13
3.2 Où allons-nous ?	13
3.2.1 Médiation	13
3.2.2 Formation.....	14
3.2.3 Collaboration	14
3.3 Positionnement éthique et politique	14
3.3.1 Préoccupations écologiques.....	15
3.3.2 Préoccupations éthiques.....	15
3.3.3 Préoccupation de scientificité	16
3.3.4 Préoccupation de pérennité	16
4. Contexte du projet	18
4.1 Des besoins	18
4.2 Des ressources	18
5. Argumentaire	20
5.1 Quel est le projet?	20
5.2 De quoi s’agira-t-il, concrètement?	21
5.2.1 Collecte de données	21
5.2.2 Transfert de formats.....	21
5.2.3 Analyse de données.....	22
5.3 Ce que la boîte à outils n’est pas	22
5.4 Comparaison avec des offres similaires	22
5.4.1 BnF DataLab.....	22
5.4.2 Data Foundry de la NLS	23
5.4.3 ONB Labs	24
5.5 Liste préliminaire d’outils à explorer	26
Références et sources consultées	28

Collections as data

Déclaration d'utilisation d'outils d'intelligence artificielle (IA) : DeepL (version disponible en ligne en mai 2026) a été utilisé pour traduire en anglais les articles de Harahulia & Symonenko (2025) (ukrainien) et de Ramos Rojas (2025) (espagnol). Une vérification de la justesse du contenu a été effectuée pour l'article de Ramos Rojas (2025).

1. Contexte du projet de stage

Ce rapport est signé par Adrien Savard-Arseneault et constitue l'un des livrables d'un stage que j'ai réalisé entre le 27 avril 2026 et le 18 juin 2026 à l'Université du Québec à Montréal (UQAM), comme exigence partielle à l'obtention de la maîtrise professionnelle à l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information (EBSI) de l'Université de Montréal. Le stage a été supervisé par Simon Côté-Lapointe, bibliothécaire responsable d'histoire, de philosophie et des humanités numériques à l'UQAM.

Lors de rencontres préliminaires, nous avons discuté afin d'établir un projet de stage qui répondrait à la fois aux intérêts du stagiaire et aux besoins des bibliothèques. Nous avons convenu de travailler autour du **développement d'une boîte à outils** pour faciliter l'application de méthodes computationnelles dans la recherche en humanités numériques (HN), en portant une attention particulière aux outils d'intelligence artificielle. Cette boîte à outil serait arrimée au Laboratoire des données et des humanités numériques (LabDHN).

Afin de s'assurer de répondre aux demandes de la communauté de l'UQAM et d'assurer sa pertinence pour les différents publics dont elle est composée (étudiantes et étudiants de premier cycle, étudiants-chercheurs et étudiantes-chercheuses, corps professoral), l'argumentaire du projet est construit sur le socle posé par deux initiatives précédentes. D'une part, il s'appuie sur les consultations effectuées auprès des chercheurs et chercheuses lors de la Journée de réseautage en humanités numériques ayant eu lieu en 2023 (voir [le rapport de J. Roy](#)) et, d'autre part, il mobilise les entrevues effectuées par Dany Bouchard, directeur des services en soutien à la recherche, et Simon Côté-Lapointe au printemps 2022 avec des membres du corps professoral autour de leurs besoins concernant les services en HN à l'UQAM.

Le projet se décline en deux volets : le premier volet est **technique** et **pragmatique**, et vise à donner accès à des outils computationnels de soutien à la recherche au terme d'un processus de test, d'évaluation et de documentation (voir surtout la section 5.2, « De quoi s'agira-t-il »). Le second volet est davantage **politique** et **conceptuel**, et vise à positionner le LabDHN à la fois par rapport à la place des humanités numériques dans les bibliothèques et aux enjeux que soulèvent l'utilisation de certains outils (voir surtout la section 3, « Portrait de la situation »).

Le présent document vise donc à :

- présenter le processus de recherche derrière la création de la boîte à outils (voir section 2, « Méthodologie »);

- rendre compte du paysage actuel des projets semblables en bibliothèque universitaire et dans d'autres milieux (voir section 3, « Portrait de la situation »);
- traduire ces considérations dans le contexte spécifique de l'UQAM et du LabDHN (voir section 4, « Contexte du projet »);
- développer l'argumentaire derrière la boîte à outils pour l'automatisation de la recherche au LabDHN (voir section 5, « Argumentaire »);
- offrir une idée du livrable (section 5.6, « Liste préliminaire d'outils »).

2. Méthodologie

Des recherches préliminaires ont été nécessaires afin de déterminer la forme et l'orientation conceptuelle du projet, d'une part, et les outils à inclure dans le répertoire, d'autre part.

La recherche s'est donc décomposée en trois axes :

1. Une revue de la littérature savante afin de rendre compte du discours spécialiste et des recherches en cours autour de l'implémentation de ressources semblables dans d'autres bibliothèques universitaires;
2. Une recension des programmes offerts par les bibliothèques universitaires, les universités et les centres de recherches dans une optique d'évaluation comparative (*benchmarking*), incluant la littérature grise;
3. Un survol des forums, blogues, sites spécialisés et de certaines communautés sur les médias sociaux afin de cerner les tendances actuelles autour de l'application de méthodes computationnelles en recherche.

En raison d'enjeux de temps et de ressources, la présente revue de littérature vise à faire émerger les tendances en soutien à l'automatisation de la recherche. La notion de « soutien » est réfléchie comme un **accompagnement de l'utilisateur ou de l'utilisatrice**, c'est-à-dire que les universités rédigent des tutoriels ou des scénarios d'utilisation pour assister la prise en main des outils numériques. La notion d'« automatisation de la recherche » est entendue ici comme l'**application d'outils numériques et de méthodes computationnelles, incluant des outils d'intelligence artificielle, à des tâches de recherche**.

Ce travail ne constitue en aucun cas un recensement exhaustif. Ultimement, la revue de littérature a surtout servi à mieux circonscrire et positionner l'application concrète du projet de stage. Les processus de recherche plus précis pour chacune des trois grandes orientations est détaillé ci-après.

2.1 Revue de la littérature

Nous cherchions avant tout à repérer la littérature touchant des initiatives de soutien à la recherche en sciences humaines et sociales (SHS) dans les bibliothèques universitaires, à l'aide de méthodes d'automatisation.

Les recherches ont été orientées autour du concept englobant de « fouille de texte » en raison de la prépondérance des corpus textuels dans les SHS, tandis que le concept d'automatisation de la recherche a été représenté par une recherche autour de l'intelligence artificielle.

Un plan de concept (tableau 1) a aiguillé la création de requêtes complexes sur les bases de données qui le permettaient.

Tableau 1 : Plan de concepts utilisé pour la recherche d'information sur les outils et leur implémentation dans les bibliothèques universitaires

	Fouille de texte	Intelligence artificielle	Bibliothèques universitaires
FR	Collection(s) numérique(s); fouille de texte(s); fouille de données; donnée(s) textuelle(s); analytique de texte(s); traitement automatique du langage (naturel); TAL(N); reconnaissance d'entités nommées	Intelligence artificielle; IA; outil(s) d'IA; agent(s) d'IA; IA agentique; script(s) d'automatisation; automatisation (de la recherche); petits modèles de langage; reconnaissance optique de caractères	Bibliothèque(s) universitaire(s); bibliothèque(s) de recherche; bibliothécaire(s) de recherche; guide de recherche; (boîte à) outil(s); outil(s) de recherche; aide à la recherche; support à la recherche
EN	Collection(s) as data; digital collection(s); text mining; data mining; text analysis; text analytics; natural language processing; NLP; named entity recognition (and classification); NER(C); optical character recognition; OCR	Artificial intelligence; AI; AI tool(s); agentic AI; script(s); (research) automation; AI agent(s); automation script(s); small language models; SLM	University library(ies); academia; academic library(ies); research library(ies); academic librarian(s); research librarian(s); libguide(s); research tool(s); toolbox; research resource(s); library resource(s)

Les bases de données sondées sont [Érudit](#)¹, [Jstor](#), Library and Information Science Abstracts (LISA) et [Web of Science](#). Les deux dernières bases de données ont pu être interrogées grâce à un accès fourni par l'Université de Montréal.

Les articles récents, c'est-à-dire publiés dans les cinq dernières années, ont été privilégiés. Aucun document diffusé il y a plus de 10 ans n'a été retenu.

2.2 Bibliothèques universitaires, centres de recherches et organisations

La recherche s'est concentrée sur les institutions (universités, centres de recherches et organisation) actives dans le domaine des humanités numériques, puisque que c'est dans ce cadre que s'inscrit le LabDHN. Les institutions situées dans une culture universitaire similaire au contexte canadien (pays du Commonwealth, Europe, États-Unis) et ayant une approche centrée sur l'exploitation des collections comme des données de recherche ont été favorisées.

2.2.1 Universités

Une liste préliminaire d'universités à sonder a été établie d'après des recherches en ligne sur

1 Cependant, aucun article repêché sur cette base de données n'a été retenu à terme.

les institutions qui offrent les programmes d'humanités numériques les plus réputés. Puisqu'il paraissait irréaliste de sonder toutes les universités mentionnées, la sélection suivante, au fort biais anglophone, a été constituée à partir de celles apparaissant fréquemment dans les palmarès :

- Université McGill
- King's College London
- University College London
- Stanford University
- Harvard University
- University of Southern California
- University of California Berkeley
- University of Missouri

Toutefois, cette piste s'est avérée peu fructueuse. Après une visite du site des départements d'humanités numériques et des pages consacrées aux recherches en HN sur le site de la bibliothèque, le cas échéant, j'ai constaté que ces espaces proposaient rarement des services de soutien à l'automatisation de la recherche. Ils étaient plutôt utilisés pour présenter des listes d'outils, lesquels, en raison de la rapidité de développement des technologies d'automatisation de la recherche, étaient rarement à jour².

2.2.2 Laboratoires et centres de recherche

Les humanités numériques ne constituent pas une discipline en soi : il s'agit plutôt d'une série de méthodes computationnelles appliquées à la recherche dans divers champs des SHS ([Drucker, 2013](#)). Les programmes de cours offerts dans les universités ciblées ci-haut reflétaient cette réalité et offraient le plus souvent des curricula composites, regroupant des cours axés sur des méthodes computationnelles jugés pertinents et donnés dans plusieurs facultés. En cela, les recherches sur les programmes d'humanités numériques dans les universités redirigeraient fréquemment l'internaute vers des centres de recherche interdisciplinaires. En outre, la majorité des cas de soutien à la recherche en humanités numériques documentés dans la littérature émanaient de centres de recherches.

En conséquence, l'exploration des sites de centres et laboratoires de recherche en humanités numériques s'est avérée nettement plus prometteuse. Les ressources offertes par les centres de recherches et organisations suivantes ont été prises en considération :

- [International GLAM Labs Community](#)
- Ontario Council of University Libraries ([OCUL](#))
- Le [DataLab](#) de la Bibliothèque nationale de France (BnF)
- European Association for Digital Humanities ([EADH](#))
- Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities ([DARIAH](#))

2 Le [répertoire de la University of Southern California](#), par exemple, semblait riche, mais présentait plusieurs ressources obsolètes ou désuètes.

- National Library of Scotland ([NLS](#))
- [Digital Scholarship & Data Science](#) Topic Guides for Library Professionals

Plus que les sites des programmes en DH, les centres de recherche interdisciplinaires offraient des services ou l'accès à des ressources. Ces sources d'information ont donc été retenues en priorité.

2.2.3 Communautés

La recherche dans les communautés de pratique s'est surtout effectuée sur le site de discussion [Reddit](#), qui a l'avantage de regrouper de larges groupes d'utilisatrices et d'utilisateurs autour de micro-forums d'intérêts communs. Les communautés sondées appartenaient à deux catégories principales :

1. Groupes autour de la recherche universitaire, surtout doctorale (p. ex. [r/PhD](#) ou [r/PhdProductivity](#))
2. Groupes s'intéressant à l'intelligence artificielle et aux modèles de langage (p. ex. [r/LocalLLaMa](#) ou [r/rag](#))

Dans chacune des deux catégories, les publications les plus pertinentes pour ma recherche étaient celles qui recoupaient les enjeux de l'autre groupe, c'est-à-dire les publications se concentrant sur l'évaluation ou les retours d'expérience avec des outils pour des tâches de recherche dans les communautés d'intelligence artificielle, et les publications concernant l'intelligence artificielle dans les communautés de recherche étudiante.

La plateforme GitHub, utilisée pour héberger et partager des dépôts de code d'après une architecture décentralisée basée sur le [protocole git](#), s'est également révélée particulièrement utile pour dénicher des communautés de pratique d'automatisation de la recherche. Cependant, puisque la fonction d'indexation et, par le fait même, de recherche des contenus sur GitHub est plutôt limitée, les communautés ont surtout été repérées par sérendipité.

Des blogues entretenus par des bibliothécaires et spécialistes de l'information ont également été consultés lors de la recherche, notamment ceux d'[Arthur Perret](#) et d'[Aaron Tay](#).

3. Portrait de la situation

La section suivante présente les résultats de la recherche d'information à la manière d'une revue narrative, sans prétendre à l'exhaustivité du contenu. Elle est divisée selon deux horizons temporels. La première partie, « Où en sommes-nous », brosse un portrait sommaire des implémentations et attitudes vis-à-vis de l'automatisation, particulièrement en ce qui a trait à l'intégration de systèmes d'IA, dans les bibliothèques universitaires et de recherche, d'une part, et dans les centres de recherches affiliés à des universités, d'autre part. La deuxième partie, « Où allons-nous », se présente sous la forme d'une synthèse des ambitions et orientations exprimées par des bibliothécaires, chercheuses et chercheurs en sciences de l'information quant à la littératie numérique face aux systèmes d'IA et à l'intégration de systèmes d'automatisation dans les bibliothèques universitaires et de recherche.

3.1 Où en sommes-nous ?

3.1.1 Bibliothèques universitaires

La littérature scientifique des dernières années s'est avant tout penchée sur l'application des technologies d'intelligence artificielle à l'interne dans les bibliothèques universitaires. Ces recherches s'intéressent surtout aux impacts de l'usage d'agents conversationnels (*chatbots*) pour répondre aux besoins des usagères et usagers (Gaitanou et al., 2025; Li & Coates, 2025); sur les systèmes d'intelligence artificielle pour supporter la recherche documentaire (Chase, 2024; Liu et al., 2024); sur l'exécution de tâches de catalogage automatique (Georgieva & Georgiev, 2025; M. Wu et al., 2025); ou pour le potentiel des systèmes d'IA dans la reconnaissance optique de caractères (Tai & Ghosh, 2024).

La littérature témoigne d'une adoption généralement enthousiaste des systèmes d'IA à l'interne des bibliothèques et pour la recherche dans les Amériques et en Europe (Danquah et al., 2024, p. 3-6), bien que certains groupes d'universitaires dans ces régions s'opposent catégoriquement à son adoption en raison des enjeux éthiques et écologiques soulevés (McCrary, 2026). L'adoption dans les pays du Sud global est quelque peu plus lente (Danquah et al., 2024). Toutefois, plusieurs articles font état des avantages des systèmes d'IA pour autonomiser les bibliothèques universitaires de pays en développement ou dont les ressources sont plus limitées. De tels cas sont notamment documentés au Pakistan (Ali et al., 2025), en Turquie (Çakmak & Eroğlu, 2025), et dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne (Ghana, Nigeria) (Danquah et al., 2024; Echedom & Okuonghae, 2021; M. Wu et al., 2025). Ces développements sont toutefois limités en certains endroits par le manque de littératie numérique nécessaire au déploiement, à l'évaluation et à la formation à la maîtrise de systèmes d'IA (Nehra & Bansode, 2024; Rahman et al., 2026). Dans les bibliothèques universitaires du Québec, Nonveiller et Côté-Lapointe (2025) répertorient des guides, des formations et des groupes de travail autour des outils d'IA, mais ne témoignent pas d'espaces pour l'expérimentation heuristique.

Un sentiment général se dégageant de la littérature est que les bibliothécaires se sentent

injustement exclues de la conversation sur l'IA, plus précisément en ce qui concerne le développement, les enjeux éthiques, la cohérence des décisions de déploiement et d'utilisation, ainsi que la qualité des données à l'entrée et à la sortie (Cox et al., 2019. McCrary, 2026). Malgré tout, les études concluent que peu d'initiatives concrètes voient le jour dans les bibliothèques (Hervieux & Wheatley, 2021; Kulkanjanapiban et al., 2025; Wang et al., 2022). Bien que plusieurs d'entre elles offrent des postes informatiques, des logiciels et des formations, seul un petit nombre de bibliothèques disposent d'un espace dédié aux humanités numériques (Habing & Ruan, 2024; Hervieux & Wheatley, 2021). Dans les universités américaines, on constate que la demande pour ce genre d'espaces est faible et que ceux qui sont ouverts sont peu utilisés (Habing & Ruan, 2024). Ces tendances semblent se maintenir au fil des années (Habing & Ruan, 2024, p. 99).

3.1.2 Bibliothèques nationales

Certaines bibliothèques nationales ont aussi pour mission de supporter la recherche et offrent, en ce sens, des initiatives pour assister l'automatisation de la recherche. C'est notamment le cas de la BnF (en France), de la NLS (en Écosse) et de la Österreichischen Nationalbibliothek (ONB, bibliothèque nationale d'Autriche).

À travers l'institution du [DataLab](#), la BnF offre des services personnalisés de curation des données et de constitution d'un corpus numérique, ainsi que des espaces de travail et une offre de formations sur divers sujets. Le projet [Data Foundry](#) de la NLS met des carnets de programmation en langage Python à la disposition du public. En exécutant les cellules de code contenues dans les carnets, l'utilisatrice ou l'utilisateur peut effectuer des opérations précises sur les collections numériques de la bibliothèque. À travers l'initiative [ONB Labs](#), l'ONB rend également disponibles des carnets de programmation. Contrairement aux carnets de la NLS, ces derniers sont toutefois plus axés sur l'apprentissage de certaines notions ou de certaines opérations de programmation que sur l'exploitation des collections de la bibliothèque à partir d'un angle spécifique.

Il est à noter que de telles initiatives existent peut-être au sein des bibliothèques universitaires, mais qu'elles sont moins repérables pour des personnes externes à l'institution universitaire.

3.1.3 Centres de recherche

La littérature fait état de peu d'initiatives de la part de bibliothèques universitaires pour outiller les étudiantes et étudiants à l'usage d'outils d'IA ou d'automatisation de la recherche. Ces préoccupations génèrent davantage d'intérêt dans les centres de recherche, et donnent lieu à un certain nombre d'initiatives émanant du corps professoral et non des bibliothécaires. De fait, les boîtes à outils de soutien à l'automatisation de la recherche sont surtout mises en place par des centres de recherche en humanités numériques (Harahulia & Symonenko, 2025; Vijesh et al., 2025).

En effet, en Europe, quelques grands centres de recherche, dont la EADH et la DARIAH, regroupent plusieurs pays autour d'initiatives d'éducation et d'automatisation de la recherche en HN (Harahulia & Symonenko, 2025). Le mouvement des [GLAM Labs](#), qui trouve ses racines en

Angleterre, apparaît comme une force particulièrement fédératrice autour de la mise à la disposition d'espaces de recherche numérique dans les SHS (Mahey et al., 2019).

D'autres centres de recherche mettent en valeur leurs projets, sans nécessairement faciliter l'accès à des outils pour l'exploitation des corpus. Le [Digital Humanities Workshop](#) de la Washington University ou le [King's Digital Lab](#) de l'Université King's College London ne sont que quelques exemples.

3.1.4 Initiatives indépendantes

Au-delà des espaces physiques des universités, plusieurs initiatives indépendantes mettent des outils, surtout des scénarios d'utilisation et des carnets de programmation, à la disposition des internautes. À ce chapitre, on peut notamment citer le [GLAM Workbench](#), une collection d'outils et tutoriels maintenue par l'historien australien Tim Sherratt pour exploiter les données diffusées par les musées, les centres d'archives et les bibliothèques; le dépôt communautaire multilingue de tutoriels de fouille de textes et de données pour les SHS [Programming Historian](#); le répertoire d'outils [Awesome Digital Humanities](#) de la communauté de pratique DH-Tech, ainsi que la série de tutoriels et ateliers orientés pour les HN et mis en ligne par le [centre de recherche interuniversitaire anglais N8](#). Sans revendiquer une appartenance directe au champ des humanités numériques, l'organisation [The Turing Way](#) s'occupe plus généralement de l'instauration de pratiques éthiques, accessibles, ouvertes et durables en sciences des données.

Même si elles n'émanent pas directement des bibliothèques, ces initiatives peuvent servir d'inspiration à un projet comme la boîte à outil du LabDHN.

3.2 Où allons-nous ?

Lorsqu'il est question de la place des systèmes, outils ou méthodes de soutien à l'automatisation de la recherche, tout particulièrement des systèmes d'IA, dans les bibliothèques, les appels à repenser le positionnement des bibliothèques et des bibliothécaires universitaires sont nombreux. Ces appels se déclinent en plusieurs volets, qui touchent avant tout au rôle de médiation des bibliothécaires; à leur responsabilité de formation des communautés et à la nécessité d'un apprentissage continu; au travail de positionnement organisationnel qu'ils et elles doivent faire au sein de leur institution et à la prise de position éthique et politique nécessaire face aux multiples enjeux propres à l'IA.

3.2.1 Médiation

Face à l'IA, les bibliothécaires doivent occuper un rôle de médiation et de promotion de la littérature (Ghosh et al., 2024; Ramos Rojas, 2025). Ce rôle implique de :

- faire preuve de curiosité en s'engageant avec les systèmes d'IA en favorisant une approche critique (Sousa, 2025);
- cultiver une capacité à présenter des bonnes pratiques, méthodologies et manières d'interagir éthiquement avec les outils des humanités numériques de manière agnostique,

c'est-à-dire allant au-delà d'un outil ou d'une catégorie d'outils spécifiques (Habing & Ruan, 2024);

- encourager le développement de compétences transférables chez les personnes usagères des bibliothèques (Habing & Ruan, 2024);
- se tenir informé·es des enjeux éthiques des technologies (Hervieux & Wheatley, 2023);
- développer des capacités leur permettant de négocier avec les fournisseurs, d'exiger une transparence dans les systèmes et de permettre le choix des outils auprès des publics utilisateurs (McCrary, 2026);
- utiliser les outils d'IA afin d'en avoir une expérience heuristique qui leur permet ensuite de les évaluer et de se positionner quant à leur utilisation (Hervieux & Wheatley, 2023) ou, à défaut, en refuser l'utilisation de manière engagée, informée et consciente (Brassard, 2025; Perret, 2026).

3.2.2 Formation

Dans leurs institutions, les bibliothécaires ont le mandat de former les publics à la maîtrise de l'information. En ce sens, la familiarisation avec les outils d'IA leur incombe la nécessité de :

- prendre part à de la formation continue afin de se garder au fait des récents développements technologiques (Hervieux & Wheatley, 2023; Vijesh et al., 2025);
- créer des espaces collaboratifs d'expérimentation et d'apprentissage afin d'informer et de familiariser les publics à l'utilisation d'outils (Ghosh et al., 2024);
- militer pour l'inclusion de formations aux enjeux de l'IA lors de la formation au métier de bibliothécaire (Ghosh et al., 2024; N. Hasan, 2023).

3.2.3 Collaboration

La collaboration des bibliothécaires avec les départements, les facultés, le corps professoral et l'administration est cruciale assurer le succès des initiatives en humanités numériques (Habing & Ruan, 2024; McRostie & Konstantelos, 2018; Wagner Webster, 2019; Wang et al., 2022). Les humanités numériques constituent une pratique interdisciplinaire, et l'aménagement d'espaces pour la pratique des HN n'émanant pas des centres de recherche doit être réalisée en étroite collaboration avec ceux-ci ou avec le corps professoral (McRostie & Konstantelos, 2018). Les bibliothécaires ont tout avantage à miser sur la création de lieux partagés et à entretenir des liens avec les professeurs et professeurs (Vijesh et al., 2025). En outre, l'apport de la communauté étudiante dans l'adoption des espaces et services des bibliothèques ne doit pas être sous-estimé (Wang et al., 2022).

3.3 Positionnement éthique et politique

La nécessité pour les bibliothécaires de se renseigner et de prendre position par rapport aux nombreux enjeux que soulèvent les systèmes d'IA est ubiquitaire dans la littérature. L'adoption de systèmes d'IA doit être effectuée en accord avec les valeurs et les objectifs propres de l'institution : un même modèle d'adoption ne convient pas à tous et toutes (Jaillant et al., 2025). Sont présentés ci-dessous quelques-uns des enjeux soulevés le plus fréquemment dans la littérature.

3.3.1 Préoccupations écologiques

Le coût énergétique exact de l'usage individuel de systèmes d'IA, particulièrement d'agents conversationnels, fait débat dans la littérature : certaines recherches rapportent que les requêtes à un modèle de langage sont plusieurs fois plus énergivores qu'une recherche d'information traditionnelle à travers un moteur de recherche (Climate Impact Partners, 2025), alors que d'autres parviennent à la conclusion inverse (Duprat, 2026). Toutefois, il est certain que ces technologies ont un impact considérable sur l'environnement (Climate Impact Partners, 2025) : l'entraînement des modèles est extrêmement énergivore (Bender et al., 2021; Patterson et al., 2021; Strubell et al., 2019; Tai & Ghosh, 2024) et les centres de données les hébergeant consomment des quantités importantes d'électricité et d'eau potable (Gorey & Wroth, 2025).

Des initiatives existent pour réduire les émissions liées à l'IA et en mitiger les impacts (C.-J. Wu et al., 2022). Cependant, le consensus actuel qui émerge de la littérature penche vers l'utilisation parcimonieuse et responsable de plus petits modèles spécialisés (Bender et al., 2021) et hébergés localement (Digital Humanities Climate Coalition, 2022), et la réduction des tâches d'entraînement le plus possible (Digital Humanities Climate Coalition, 2022, 2023; C.-J. Wu et al., 2022). En outre, le déploiement de modèles locaux permet d'ajuster leurs paramètres et de limiter leur consommation d'énergie (Guo et al., 2026).

3.3.2 Préoccupations éthiques

La recherche universitaire implique parfois des données sensibles, identifiantes, personnelles ou confidentielles. En cela, l'utilisation de modèles de langage, surtout de modèles hébergés à l'externe de l'institution ou du pays (et donc soumis à une législation différente), pose des problèmes en ce qui concerne la gouvernance et la sécurité des données. En effet, les États-Unis et la Chine, deux pays particulièrement actifs dans le développement de modèles d'IA, sont tous deux dotés de dispositions législatives permettant au gouvernement d'accéder aux données récoltées par des compagnies basées dans leur pays, même si les données sont conservées dans des serveurs situés à l'étranger (Lizotte, 2025; Fischer, 2018; Harrel, 2025; Hays & Freire, 2025). Plus en amont, la plupart des compagnies derrière les grands modèles de langage ne révèlent pas la provenance de leurs données d'entraînement, ce qui soulève des questions quant au pillage de la propriété intellectuelle (Kapuściński, 2025). En aval, on soulève des enjeux d'exploitation humaine à l'étape de la validation et de la modération du contenu (Casilli et al., 2025; Cornelissen, 2024).

Ces préoccupations rejoignent certains enjeux qui font aussi l'objet de mises en garde au sein du mouvement plus large de *collections as data*. Les chercheuses et chercheurs sont notamment prévenu·es que l'ouverture et le libre accès ne profite pas à toutes les collections. En effet, la disponibilité illimitée de données de recherches peut mettre certains individus en danger, surtout dans des contextes de recherche sur des mouvements clandestins ou de désobéissance civile, ou représenter une forme d'extractivisme, comme dans le cas où les données analysées proviennent de populations historiquement persécutées ou minorisées (Padilla et al., 2023, p. 3-4).

3.3.3 Scientificté

Les modèles de langage ont soulevé des préoccupations dans les dernières années autour de la scientificté de leur apport dans la recherche. En raison de la nature probabiliste de ces systèmes, qui produisent des réponses en effectuant des calculs pour deviner le mot le plus susceptible de suivre, toute information exacte donnée par un modèle de langage est le produit d'une estimation statistique. Le système est programmé pour produire un discours probable, et non un discours véridique, exact ou vérifiable (Hjørland, 2026; Perret, 2025). En l'occurrence, la pertinence des grands modèles de langages généralistes est remise en question pour effectuer la plupart des tâches (Bender et al., 2021), et à plus forte raison les tâches de recherche (Angermeir et al., 2025; Perret, 2025).

Ce fonctionnement statistique génère de l'inquiétude quant à l'exactitude des informations produites et à la possibilité de génération d'information vérifiablement fausses, dites « hallucinations » (Nehra & Bansode, 2024). Les modèles d'IA conversationnelle peuvent également induire des biais qui reflètent leur corpus d'entraînement dans l'information générée, échouant ainsi à représenter des perspectives diversifiées ou non-occidentales (Michalak & Ellixson, 2025; Nayer & Rodriguez, 2022; Sousa, 2025, entre autres) et affichant souvent de meilleures performances sur les corpus anglophones (Nonveiller & Côté-Lapointe, 2025).

La nature probabiliste des modèles de langage introduit en outre d'importants problèmes de reproductibilité, dans la mesure où le processus de production d'une réponse est opaque, et où la même invite (*prompt*) de la part d'une usagère ou d'un usager produira des résultats différents à chaque fois (Angermeir et al., 2025; Michalak et al., 2025). Ces différences peuvent ensuite être exacerbées en fonction du modèle utilisé, de la version et de l'historique des conversations (Angermeir et al., 2025). Les bibliothécaires doivent donc être en mesure d'accompagner et de promouvoir une utilisation responsable et informée des modèles de langage. En ce sens, le projet de boîte à outils, qui proposera des outils annotés, se veut aussi un moyen de formation.

3.3.4 Pérennité

Les bibliothèques doivent également réfléchir à la pérennité des outils qu'ils déploient et utilisent. Dans un contexte où les compagnies qui produisent les grands modèles de langage, comme OpenAI, peinent à générer des profits au vu des coûts importants entraînés par le développement et le maintien des systèmes d'IA (Gheeraert, 2026) et compromettent parfois la sécurité des données de leur base utilisatrice au profit de contrats lucratifs ou sous la pression gouvernementale (Duffy & Eadicicco, 2026), les bibliothèques devraient cultiver un soupçon face à la gratuité des systèmes commerciaux.

Les bibliothécaires devraient prioriser les outils à code source ouvert, développés, évalués et améliorés par des communautés et moins susceptibles d'être soumis à des intérêts gouvernementaux ou pécuniers. À cet égard, la proximité idéologique entre les bibliothèques et les logiciels libres n'est plus à démontrer (Engard, 2010). Ces outils permettent aussi généralement

un meilleur paramétrage. En outre, si leur développement est abandonné par les développeuses ou développeurs originaux, l'accessibilité du code permet à d'autres personnes de reprendre le projet et poursuivre le développement. Lorsqu'ils sont employés avec des jeux de données à la provenance connue et hébergés localement, les outils libres ou à code source ouvert constituent un premier pas vers la mise en place de systèmes d'IA à la transparence accrue.

4. Contexte du projet

La revue de littérature nous permet de conclure que les projets semblables à la boîte à outils du LabDHN sont surtout portés par des bibliothèques nationales, plutôt qu'universitaires, et par des initiatives indépendantes. Les initiatives en bibliothèques doivent s'effectuer en collaboration serrée avec les acteurs de la recherche à l'université afin de maximiser ses chances de succès et sa pérennité. Nous en retenons également que la boîte à outils doit mettre en avant le rôle de médiation et de curation des bibliothécaires tout en favorisant la littératie numérique autour de l'IA.

Nous visons donc un positionnement généraliste, axé sur la qualité des outils, des informations et des sources mises à disposition des publics de la bibliothèque. Ces outils doivent répondre aux besoins des publics de l'UQAM : ils doivent à la fois être adaptés à une utilisation par le personnel d'enseignement, les publics effectuant de la recherche, qu'il s'agisse de membres du corps étudiant ou du corps enseignant, ainsi que les étudiantes et étudiants du premier cycle. La boîte à outils vise à offrir des dispositifs computationnels concrets facilitant diverses étapes de la recherche.

De manière plus générale, elle permet de faire valoir l'expertise des bibliothécaires concernant les outils numériques. Elle permet également de positionner la bibliothèque universitaire comme une alliée de la recherche en humanités numériques et les bibliothécaires comme spécialistes de l'information numérique et des outils employés pour manipuler, analyser et diffuser cette information. Cette position est revendiquée dans la littérature par les personnels des bibliothèques.

4.1 Des besoins

La boîte à outils du LabDHN est un pas dans la bonne direction pour faire face à quelques-uns des besoins de recherche en HN ont été identifiés lors d'études à l'interne, lors des entretiens menés au printemps 2022 et lors de la journée de réseautage tenue à l'UQAM en juin 2023.

Dans le cadre de ce projet de stage, la boîte à outils vise à permettre la mise en place d'un répertoire de ressources accessibles pour la fouille de textes; la constitution d'un corpus à partir de données moissonnées sur des sites web; et la création de conditions favorable à l'utilisation et la réutilisation de jeux de données disponibles à l'UQAM, à l'aide d'outils à code source ouvert et de données en format interopérable et ouverts en entrée. Au fil de développements futurs, d'autres besoins identifiés lors des audits internes pourraient être pris en charge par cette structure dont les enjeux de visibilité des données de recherche, la conformité des pratiques de recherche au droit d'auteur en vigueur. Si nécessaire, d'autres audits internes pourraient également être menés en temps et lieux afin de mesurer l'évolution des besoins de la communauté et des enjeux auxquels elle fait face.

4.2 Des ressources

La boîte à outils s'inscrit dans un contexte particulier au sein de l'UQAM et ambitionne de mettre à profit les ressources spatiales, techniques, informationnelles et humaines à sa disposition.

Le LabDHN a d'abord l'avantage d'être localisé dans un espace dédié dans la bibliothèque

centrale de l'UQAM. Les postes informatiques peuvent servir à installer des outils et à les rendre disponibles aux usagers et usagères. Des formations en personne et des événements de réseautage peuvent également être organisés dans ce local, afin d'encourager la création de liens interpersonnels conviviaux autour des activités du laboratoire.

L'UQAM compte également à sa disposition des corpus exploitables pour la recherche, dont la base de données des [Classiques des sciences sociales](#) ainsi que des thèses et mémoires. Cependant, nous anticipons que les outils du laboratoire serviront peut-être surtout à effectuer de la recherche sur des corpus constitués par les chercheuses et chercheurs pour les besoins de leur recherche. Le laboratoire doit donc faciliter la recherche sur de tels documents.

Le pôle d'humanités numériques à l'UQAM dispose d'un nombre important d'alliés de toutes sortes, avec lesquels des collaborations gagnent à être envisagées. Du nombre, on compte le [Bureau des initiatives numériques](#) (BIN) et [Calcul Québec](#), qui offrent de l'assistance technique, des services personnalisés, des formations à des programmes et outils pour les tâches de recherche avec des données numériques, des écoles d'été et de l'espace de calcul. Le Portail en sécurité de la recherche de l'UQAM, lancé au printemps 2026, pourrait également se révéler un partenaire précieux du LabDHN concernant les bonnes pratiques de gestion des données de recherche. En outre, il paraît important de mobiliser le corps professoral autour du projet, afin qu'ils et elles puissent participer à la discussion sur les orientations stratégiques de la boîte à outils et du LabDHN en général, et éventuellement faire usage des services du LabDHN dans les cours qu'ils et elles donnent.

5. Argumentaire

Considérant le contexte exposé ci-haut, la présente section vise à intégrer au projet de boîte à outils les considérations présentées ci-haut sur l'espace accordé aux méthodes d'automatisation de la recherche, particulièrement avec l'IA, dans les bibliothèques et les centres de recherche, sur le rôle des bibliothécaires dans ces processus, et sur le contexte spécifique de l'UQAM. Cette section vise à :

- définir clairement le mandat de la boîte à outils (« Quel est le projet? »);
- éclaircir la forme concrète des livrables (« De quoi s'agira-t-il, concrètement? »);
- poser les limites du projet (« Ce que la boîte à outils n'est pas »);
- établir des points communs et des divergences avec d'autres ressources du même type (« Comparaison avec des offres similaires »);
- présenter une liste exploratoire et partielle des outils envisagés (« Liste préliminaire d'outils »).

5.1 Quel est le projet?

Un nombre grandissant de collections bibliographiques, archivistiques et muséales sont diffusées en format numérique par les institutions qui les hébergent. Afin de fédérer et faciliter l'accès à celles-ci, le LabDHN a tout avantage à considérer les **collections comme des données de recherche** (*collections as data*) (Padilla et al., 2017, 2023). Dès lors, le rôle de facilitation des bibliothécaires dans une institution de recherche englobe également – et peut-être particulièrement – les collections numériques. Le ou la bibliothécaire peut mettre à disposition des usagers et usagères des outils touchant à toutes les étapes du cycle de vie des données de recherche :

1. Assister la **collecte** des données pertinentes dans une collection;
2. Faciliter la **préparation** et du nettoyage des données en amont de leur analyse;
3. Supporter le **traitement** des données en vue de répondre à une question de recherche;
4. Produire des **représentations visuelles** des données dans un but de diffusion des résultats de recherche.

Dans la poursuite de ces objectifs, le LabDHN de l'UQAM met en place une boîte à outils pour l'automatisation des tâches de recherche. La démocratisation, la performance et l'accessibilité grandissantes de l'intelligence artificielle ont des retombées concrètes sur le processus de recherche : certaines tâches peuvent être automatisées, accélérées ou approfondies grâce à divers systèmes d'automatisation (Padilla et al, 2023, p. 15). Il serait dommage de s'en passer !

Cependant, les technologies numériques en général, et l'intelligence artificielle générative en particulier, ne sont pas neutres. Elles posent une série d'enjeux de toutes sortes (éthiques, politiques, environnementaux, d'accessibilité ou de sécurité) et doivent être abordées et utilisées de manière critique. La médiation prend donc aussi la forme d'un processus d'évaluation éthique et technique des outils mis à disposition des publics du LabDHN.

5.2 De quoi s’agira-t-il, concrètement?

La boîte à outils sera composée d’outils adaptés à différentes situations d’utilisation et à différents niveaux de littératie numérique. Ils seront de natures variées, incluant aussi bien des scripts de programmation modifiables par la personne usagère que des systèmes conversationnels d’aide à la recherche basés sur des modèles de langage. Nous priorisons les ressources pérennes, à code source ouvert (*open source*), éthiques, gratuites et accessibles.

Au-delà d’un exercice de curation ou de la production d’une liste de ressources³, la boîte à outils cherche à occuper un rôle plus actif dans le processus de recherche. Des tutoriels et scénarios d’utilisation seront mis à la portée des communautés de l’UQAM afin de les orienter lors de l’utilisation des outils, dans le but de les aider à les prendre en main et à les adapter à leur situation de recherche. En outre, les outils seront catégorisés selon les tâches qu’ils peuvent prendre en charge ou les besoins auxquels ils peuvent répondre, le type de corpus auxquels ils sont adaptés, ainsi que le degré de littératie numérique nécessaire à leur utilisation.

Au terme du stage, la boîte à outils comprendra un scénario d’utilisation pour au moins un instrument dans deux des trois catégories, lesquelles correspondent aux trois premières étapes du processus de recherche : collecte de données, transferts de formats et analyse de données⁴.

5.2.1 Collecte de données

Les outils de cette catégorie permettent l’extraction systématique de données en format plein texte (.txt) ou structuré (.csv) à partir de pages web (format .html). Ils prendront la forme de **scénarios d’utilisation** détaillés d’outils logiciels installés sur les postes du LabDHN ou de **scripts** modulaires, ajustables et documentés, écrits dans des langages de programmation de haut niveau comme Python et distribués sous un format de **cahiers de programmation** (*notebooks*). Ces scripts seront hébergés sur une plateforme de type [Google Colab](#) ou, préférablement, [Jupyter Hub](#).

5.2.2 Transfert de formats

Les outils dans cette catégorie permettent de passer d’un format de données à un autre. Ils facilitent notamment le passage de documents texte fixes (présentations fixes agnostiques de type .pdf, fichiers de traitement de texte de type .docx) à des formats de données structurées (formats de paires clef-valeur type .json, données tabulaires de type .csv, données textuelles balisées de type .xml) ou à un format plein texte (.txt). Cette catégorie prévoit aussi l’exploration

3 Une liste d’outils organisés selon les quatre grandes étapes du processus de traitement des données de recherche est déjà disponible dans le [guide par sujet des humanités numériques](#) sur le site du service des bibliothèques de l’UQAM.

4 En raison des contraintes de temps et de ressources, l’étape de la visualisation de l’information a été laissée de côté. Il ne semblait pas souhaitable de présenter des scénarios d’utilisation au-delà de la [liste d’outils](#) déjà mise à disposition sur le guide des humanités numériques, puisque la représentation graphique d’un jeu de données de recherche varie significativement en fonction du projet, des résultats, des habiletés techniques de la chercheuse ou du chercheur, du véhicule de diffusion... La présentation de scénarios d’utilisation dans ce contexte risquait d’être plus limitante qu’aidante.

d'outils de reconnaissance optique des caractères⁵ ou de reconnaissance de l'écriture manuscrite⁶. Ils prendront la forme de courts **carnets de programmation**.

5.2.3 Analyse de données

Les outils de cette catégorie permettent de cibler, puis de synthétiser, les faits saillants et points d'intérêts dans des corpus de moyenne à grande taille. Ces tâches s'appuieront sur des modèles d'intelligence artificielle entraînés pour la génération à enrichissement contextuel⁷. Ils prendront la forme de **scénarios d'utilisation** détaillés d'outils logiciels installés sur les postes du LabDHN.

5.3 Ce que la boîte à outils n'est pas

La boîte à outil vise à bonifier l'expertise de recherche des chercheurs et chercheuses et l'expertise technique de services comme ceux du BIN ou de Calcul Québec, sans chercher à s'y substituer ou à les remplacer. En tant qu'expertes et experts de l'information, les bibliothécaires ont le drôle de médier et d'évaluer les sources et les outils mis à disposition de leur communauté. En cela, ils ou elles ne sont pas des spécialistes des outils dont ils ou elles assurent la médiation. Le LabDHN propose des outils et un accompagnement sur mesure au besoin, mais n'offre pas de *service* de collecte, analyse ou gestion des données à la volée. En d'autres termes, il vise à faire office de médiateur dans l'accès aux outils et à autonomiser les publics uqamiens en favorisant l'appropriation et l'examen critique des programmes. Dans le même esprit, les outils sont sélectionnés en fonction de leur capacité à supporter et accompagner la recherche, et non à l'effectuer.

5.4 Comparaison avec des offres similaires

Pour la mise en place de cette boîte à outils, le LabDHN prend surtout pour point de départ des initiatives lancées par des bibliothèques nationales. Le laboratoire tient à s'en inspirer sur certains points et à s'en distinguer sur d'autres.

5.4.1 BnF DataLab

5 Optical character recognition, OCR

6 Handwritten text recognition, HTR

7 Retrieval augmented generation, RAG

Figure 1: Page d'accueil du portail en ligne du DataLab de la Bibliothèque nationale de France (BnF)

Le DataLab de la BnF propose une offre d’accompagnement à la recherche qui se présente comme une « porte d’entrée sur les collections numériques de la BnF et la richesse de leurs données » (<https://www.bnf.fr/fr/bnf-datalab>). Le DataLab organise des formations et assure des accompagnements individuels au fil des projets de recherche. Son personnel se spécialise en accompagnement de deux pôles d’automatisation en particulier : le outils d’HTR et la vision par ordinateur, en collaboration avec le consortium [pictorIA](#). Cette sobriété relative dans le choix des outils constitue un modèle à suivre pour le LabDHN : on peut ainsi s’assurer que tous les outils mis à disposition des publics ont été rigoureusement évalués, testés et documentés.

L’offre centrée sur l’accompagnement participatif du DataLab s’éloigne cependant de la mission du LabDHN, qui ne cherche pas à offrir des services. Le LabDHN doit également composer avec des ressources humaines, informatiques et financières autrement plus limitées que celles de la BnF, ce qui crée une distinction entre les deux projets du point de vue de leur échelle.

Une initiative sur laquelle le LabDHN pourrait toutefois prendre exemple est celui de la [vitrine de projets](#) du DataLab sur la plateforme de libre accès HAL. Les articles, affiches et textes de communications portant sur des projets réalisés à l’aide des outils du DataLab sont mise en valeur sur cette vitrine : on pourrait imaginer quelque chose de semblable sur le dépôt institutionnel [Archipel](#).

5.4.2 Data Foundry de la NLS

Figure 2: Page d'accueil du portail en ligne Data Foundry de la National Library of Scotland (NLS)

À travers son projet « Data Foundry », la bibliothèque nationale d'Écosse offre un accès à des données textuelles, géospatiales et organisationnelles, ainsi à leurs métadonnées. La NLS encourage ensuite l'exploitation de ces données à l'aide d'outils qu'elle met à disposition du public, dont des tutoriels sous la forme de scénarios d'utilisation⁸ et des carnets de programmation hébergés sur GitHub. La bibliothèque propose aussi une liste d'outils pour l'analyse.

Les scénarios d'utilisation proposés par la NLS, bien que pertinents, sont toutefois difficilement généralisables à d'autres cas que ceux proposés. La formule proposée par la bibliothèque écossaise est donc plus intéressante dans sa forme que dans le fond pour les travaux du LabDHN.

5.4.3 ONB Labs

⁸ Au moment d'écrire ces lignes, un seul tutoriel, pour le logiciel de fouille de texte AntConc, est disponible sur le site de la Data Foundry.

<!-- ONB . Labs -->

The ONB Labs are the Austrian National Library's platform for digital collections as data. We offer open digital collections and metadata to promote and inspire research, active experimentation as well as artistic and creative usage.

Among our [datasets](#) we provide access to images, texts and metadata that are fully open for you to do whatever you like. We also offer a selection of [tools](#) that may support your engagement. The ONB Labs are a dynamically expanding service, which will continuously be revised and extended in correspondence to our users' requirements.

Whether you might need support in accessing the data, whether you have an idea for a useful tool or want to [contribute](#) your project to our forum, please contact us. We invite you to share your project or codebase with the Labs community.

In the following topic gallery you can explore projects related to our [data sets](#) or [tools](#) that may inspire you:

Figure 3: Page d'accueil du portail en ligne ONB.Labs de l'Österreichischen Nationalbibliothek (ONB)

L'initiative de laquelle le projet de boîte à outils du LabDHN tire le plus d'inspiration est la plateforme ONB Labs de la bibliothèque nationale d'Autriche. À l'instar de la NLS, l'ONB offre un accès ouvert à ses collections et à leurs métadonnées. Elle propose également une série d'outils pour les explorer. À la différence du DataLab de la BnF, les bibliothèques nationales écossaise et autrichienne favorisent l'autonomie dans l'exploration de leurs collections, et n'offrent pas de

service d'accompagnement. Cependant, contrairement à la NLS, les carnets de programmation que l'ONB rend disponibles sont exécutables dans un navigateur web en quelques clics, grâce au cadriciel [Binder](#). Les carnets sont également conçus de manière agnostique : les instructions sont pensées pour l'apprentissage et l'adaptation des programmes à des situations de recherche variables, plutôt que pour l'exploitation spécifique des collections de la bibliothèque.

À cet égard, il semble que le LabDHN aurait avantage à offrir des scénarios d'utilisation agnostiques, hébergés sur une plateforme comme GitHub et distribués grâce à Binder. De l'accompagnement pourrait être offert sur demande par le personnel des bibliothèques pour élaborer des projets, et les usagères et usagers ne seront pas laissés à elles- et eux-mêmes, mais le LabDHN ne vise pas à se substituer aux experts de la recherche ou à se positionner comme un *service*.

5.5 Liste préliminaire d'outils à explorer

Après l'analyse préliminaire, les efforts de documentation des prochaines semaines seront, *a priori*, concentrés sur les outils présentés dans le tableau 2.

Tableau 2 : Outils susceptibles de figurer dans la boîte à outils

Outil	Fonction	Objectifs	Livrable
RAGFlow	Architecture d'analyse de corpus basé sur un modèle de langage et de génération à enrichissement contextuel	Utiliser les modèles de langage pour traiter un corpus précis (scientificité); utiliser des modèles d'IA de plus petite taille (préoccupations écologiques); avoir plus de contrôle sur les paramètres (préoccupations écologiques; scientificité); contrôler la provenance des données à l'entrée (préoccupations éthiques)	Scénario d'utilisation
Chatbox	Client à code source ouvert pour l'hébergement de modèles de langage	Utiliser des modèles d'IA de plus petite taille (préoccupations écologiques); avoir plus de contrôle sur les paramètres (préoccupations écologiques; scientificité)	Scénario d'utilisation
Chandra	Bibliothèque pour la reconnaissance optique de caractères	Utiliser des modèles d'IA spécialisés et de plus petite taille (préoccupations écologiques)	Carnet de programmation
Langextract	Bibliothèque Python pour la fouille de	Utiliser les modèles de langage pour traiter un corpus précis	Carnet de programmation/scéna

Outil	Fonction	Objectifs	Livrable
	texte assistée par un modèle de langage	(scientificité); <i>minimal computing</i> (préoccupations écologiques, préoccupations de pérennité)	rio d'utilisation
PyPDF	Bibliothèque Python pour le transfert de format	Utiliser des modèles d'IA spécialisés et de plus petite taille (préoccupations écologiques)	Carnet de programmation
ParseHub	Logiciel de moissonnage de contenu	Répondre aux besoins exprimés par la communauté	Scénario d'utilisation
Octoparse	Logiciel de moissonnage de contenu	Répondre aux besoins exprimés par la communauté	Scénario d'utilisation

Références et sources consultées

- Ali, M. Y., Naeem, S. B., & Bhatti, R. (2025). Artificial Intelligence (AI) applications and usage among the LIS professionals of Pakistan. *Journal of Librarianship and Information Science*, 57(3), 787-800. <https://doi.org/10.1177/09610006241241306>
- Angermeir, F., Amougou, M., Kreitz, M., Bauer, A., Linhuber, M., Fucci, D., C, F. M., Mendez, D., & Gorschek, T. (2025). Reflections on the reproducibility of commercial LLM performance in empirical software engineering studies. *arXiv*. <https://doi.org/10.1145/3744916.3773207>
- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots. Can language models be too big? *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 610-623. <https://doi.org/10.1145/3442188.3445922>
- Brassard, L.-O. (2025). Refuser l'IA sous le signe de l'agnostologie. In *Carnet doctoral de Louis-Olivier Brassard*. <https://www.lobrassard.net/carnet/2025-12-19-ia-agnostologie.html>
- Çakmak, T., & Eroğlu, Ş. (2025). The use of artificial intelligence in university libraries in Türkiye. Practices, and perspectives of library directors. *Information Development*, 41(3), 642-655. <https://doi.org/10.1177/02666669241264743>
- Casilli, A. A., Le Bonniec, T., & Posada, J. (2025). *The human cost of DeepSeek* (Nos. 1 (1); 10 p.). DiPLab. <https://ip-paris.hal.science/hal-04952735>
- Lizotte, C. (2025). Vos données sont stockées partout sur la planète. Sont-elles protégées? *Radio-Canada*. <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2199160/souverainete-des-donnees-open-ai-cloud-act>
- Chase, M. (2024). Academic libraries can develop AI chatbots for virtual reference services with minimal technical knowledge and limited resources. *Evidence Based Library and Information Practice*, 19(2), 136-138. <https://doi.org/10.18438/eblip30523>
- Climate Impact Partners. (2025). The Carbon Footprint of AI. In *Climate Impact*. <https://www.climateimpact.com/news-insights/insights/carbon-footprint-of-ai/>
- Cornelissen, A. (2024). Derrière l'IA générative, la violente réalité des travailleurs du clic. In *Fisheye Immersive*. <https://fisheyeimmersive.com/article/derriere-la-genai-la-violente-realite-des-travailleurs-du-clic/>
- Cox, A. M., Pinfield, S., & Rutter, S. (2019). The intelligent library. Thought leaders' views on the likely impact of artificial intelligence on academic libraries. *Library Hi Tech*, 37(3), 418-435. <https://doi.org/10.1108/LHT-08-2018-0105>
- Danquah, M. M., Dadzie, P. S., Gyesi, K., Yeboah, F., & Nyarko, C. Y. (2024). Artificial intelligence implementation strategies for Ghanaian academic libraries. A scoping review. *Journal of Academic Librarianship*, 50(6), 102975. <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2024.102975>
- Digital Humanities Climate Coalition. (2022). Maximal Computing. In *DHCC : Digital Humanities Climate Coalition*. <https://sas-dhrh.github.io/toolkit/maximal-computing.html>
- Digital Humanities Climate Coalition. (2023). Case Studies. In *DHCC : Digital Humanities Climate Coalition*. <https://sas-dhrh.github.io/toolkit/case-studies.html>

- Drucker, J. (2013). Introduction to Digital Humanities. In *Introduction to Digital Humanities. Concepts, Methods, and Tutorials for Students and Instructors* (p. 9-14). University of California Press.
- Duffy, C., & Eadicicco, L. (2026). Anthropic ditches its core safety promise in the middle of an AI red line fight with the Pentagon CNN Business. *CNN*. <https://www.cnn.com/2026/02/25/tech/anthropic-safety-policy-change>
- Duprat, C. (2026). The thermodynamic efficiency inversion. A comparative energy lifecycle assessment of generative AI inference versus ad-supported web search sessions. <https://dupr.at/thermodynamic-efficiency-inversion>
- Echedom, A. U., & Okuonghae, O. (2021). Transforming academic library operations in Africa with artificial intelligence: Opportunities and challenges. A review paper. *New Review of Academic Librarianship*, 27(2), 243-255. <https://doi.org/10.1080/13614533.2021.1906715>
- Engard, N. C. (2010). *Practical Open Source Software for Libraries*. Chandos Publishing.
- Fischer, C. (2018). The CLOUD Act. A dangerous expansion of police snooping on cross-border data. In *Electronic Frontier Foundation*. <https://www.eff.org/deeplinks/2018/02/cloud-act-dangerous-expansion-police-snooping-cross-border-data>
- Gaitanou, P., Oladokun, B. D., Patra, N. K., & Ebijuwa, S. A. (2025). ChatGPT in academic libraries. A conversation model for user engagement and support. In B. Gunjal & P. Gaitanou (Éds.), *Designing Next-Gen Libraries: Tools and Technological Impact on Library Systems and Services* (p. 41-52). De Gruyter Saur. <https://doi.org/10.1515/9783111373485-002>
- Georgieva, E., & Georgiev, T. (2025). How artificial intelligence can transform services in research libraries. In C. Kahraman, B. Oztaysi, C. Tolga, I. Otay, S. Cebi, S. C. Onar, & I. U. Sari (Éds.), *Intelligent and Fuzzy Systems, Infus 2025, Vol 3* (Vol. 1530, p. 703-716). Springer International Publishing Ag. https://doi.org/10.1007/978-3-031-98565-2_76
- Gheeraert, T. (2026). Gemini m'a menti. *Sens public*. <http://sens-public.org/articles/1806/>
- Ghosh, S., Sarkar, S. K., Roy, P., Roy, B., & Podder, A. (2024). Role of libraries in promoting digital literacy and information fluency. In K. Sacco, A. Norton, & K. Arms (Éds.), *Navigating AI in Academic Libraries. Implications for Academic Research* (p. 77-108). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-3053-1.ch005>
- Gorey, J., & Wroth, K. (2025). Data drain. The land and water impacts of the AI boom. In *Lincoln Institute of Land Policy*. <https://www.lincolnst.edu/publications/land-lines-magazine/articles/land-water-impacts-data-centers/>
- Guo, Z., Gao, C., & Bogner, J. (2026). On the effectiveness of proposed techniques to reduce energy consumption in RAG systems: A controlled experiment. *arXiv*. <https://doi.org/10.1145/3786581.3786932>
- Habing, K., & Ruan, L. (2024). Digital Humanities in US academic libraries. Case studies. *Digital Transformation and Society*, 4(1), 90-104. <https://doi.org/10.1108/DTS-03-2024-0040>
- Harahulia, S., & Symonenko, T. (2025). Research support services in digital humanities. Approaches, technologies, tools. *Rukopysna Ta Knyzhkova Spadshchyna Ukrainy [Manuscript and Book Heritage of Ukraine]*, 32(2), 189-203. <https://doi.org/10.15407/rksu.37.189>

- Harrell, P. (2025). *Managing the Risks of China's Access to U.S. Data and Control of Software and Connected Technology* (46 p.). Carnegie Endowment for International Peace. <https://carnegieendowment.org/russia-eurasia/research/2025/01/managing-the-risks-of-chinas-access-to-us-data-and-control-of-software-and-connected-technology>
- Hasan, N. (2023). Digital Humanities and Librarianship. *DESIDOC Journal of Library & Information Technology*, 43(04), 205-207. <https://doi.org/10.14429/djlit.43.04.19349>
- Hays, M. T., & Freire, D. (2025). Privacy Pitfalls in AI: A Closer Look at DeepSeek and Qwen. In *The Firewall*. <https://www.thefirewall-blog.com/2025/03/privacy-pitfalls-in-ai-a-closer-look-at-deepseek-and-qwen/>
- Hervieux, S., & Wheatley, A. (2021). Perceptions of Artificial Intelligence. A survey of academic librarians in Canada and the United States. *The Journal of Academic Librarianship*, 47(1), 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102270>
- Hervieux, S., & Wheatley, A. (2023). *White Paper - Building an AI Literacy Framework: Perspectives from Instruction Librarians and Current Information Literacy Tools*. Association of College and Research Libraries. <https://www.choice360.org/research/white-paper-building-an-ai-literacy-framework-perspectives-from-instruction-librarians-and-current-information-literacy-tools/>
- Hjørland, B. (2026). Information retrieval or document retrieval? Terminological confusions and unrealistic goals in information science, exemplified in relation to generative artificial intelligence. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 77(5), 714-726. <https://doi.org/10.1002/asi.70057>
- Jaillant, L., Warwick, C., Gooding, P., Aske, K., Layne-Worthey, G., & Downie, J. S. (Éds.). (2025). The adoption of handwritten text recognition at the National Library of Scotland. In *Navigating Artificial Intelligence for Cultural Heritage Organisations* (p. 187-208). UCL Press. <https://doi.org/10.2307/jj.24215718>
- Kapuściński, M. (2025). GPT-5 training data. Evolution, sources, and ethical concerns. In *TTMS*. <https://ttms.com/gpt-5-training-data-evolution-sources-and-ethical-concerns/>
- Kulkanjanapiban, P., Silwattananusarn, T., & Lambovska, M. (2025). Research on AI-driven innovations and services in academic libraries. A bibliometric and systematic literature review. *Journal of Data and Information Science*, 10(4), 146-196. <https://doi.org/10.2478/jdis-2025-0036>
- Li, L., & Coates, K. (2025). Academic library online chat services under the impact of artificial intelligence. *Information Discovery and Delivery*, 53(2), 192-205. <https://doi.org/10.1108/IDD-11-2023-0143>
- Liu, J., Ma, X., Wang, L., & Pei, L. (2024). How can generative artificial intelligence techniques facilitate intelligent research into ancient books? *Journal on Computing and Cultural Heritage*, 17(4), 1-20. <https://doi.org/10.1145/3690391>
- Mahey, M., Al-Abdulla, A., Ames, S., Bray, P., Candela, G., Chambers, S., Derven, C., Dobрева-McPherson, M., Gasser, K., Karner, S., Kokegei, K., Laursen, D., Potter, A., Straube, A., Wagner, S.-C., & Wilms, L. (2019). *Open a Glam Lab. Digital Heritage Innovation Labs*. Book Sprint. <https://glamlabs.pubpub.org/>
- McCrary, Q. D. (2026). Are we ghosts in the machine? AI, agency, and the future of libraries. *The*

- Journal of Academic Librarianship*, 52(1), 1-7. <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2025.103181>
- McRostie, D., & Konstantelos, L. (2018). Supporting digital scholarship and the digital humanities. A collaboration on concept, space, and services between the library and the faculty of arts at the University of Melbourne. In *Collaboration and the Academic Library* (p. 117-129). Chandos Publishing. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102084-5.00011-0>
- Michalak, R., & Ellixson, D. (2025). Addressing language and ableism in information technology. A call to action for academic librarians. *Journal of Library Administration*, 65(1), 100-131. <https://doi.org/10.1080/01930826.2024.2432225>
- Michalak, R., Tzoc, E., & Lewis, J. D. (2025). Practical considerations for adopting generative AI tools in academic libraries. *Journal of Library Administration*, 65(5), 596-615. <https://doi.org/10.1080/01930826.2025.2506151>
- Nayyer, K. P., & Rodriguez, M. (2022). Ethical implications of implicit bias in AI. Impact for academic libraries. In S. Hervieux & A. Wheatley (Éds.), *The Rise of AI. Implications and Applications of Artificial Intelligence in Academic Libraries* (p. 165-174). Association of College; Research Libraries. <https://public.ebookcentral.proquest.com/choice/PublicFullRecord.aspx?p=6916231>
- Nehra, S. S., & Bansode, S. Y. (2024). Exploring the prospects and perils of integrating artificial intelligence and ChatGPT in Academic and Research Libraries (ARL). Challenges and Opportunity. *Journal of Web Librarianship*, 18(3), 111-132. <https://doi.org/10.1080/19322909.2024.2390413>
- Nonveiller, B., & Côté-Lapointe, S. (2025). L'adaptation aux intelligences artificielles génératives par les bibliothèques universitaires du Québec. In R. Savard (Éd.), *Les bibliothèques universitaires à l'heure des bilans* (p. 65-78). Éditions ASTED. <https://doi.org/10.3917/asted.savar.2025.01.0065>
- Padilla, T., Allen, L., Frost, H., Potvin, S., Roke, E., & Varner, S. (2017). *Always Already Computational. Collections as Data*. Institute of Museum and Library Services. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3152935>
- Padilla, T., Scates Kettler, H., & Shorish, Y. (2023). *Collections as Data: Part to Whole Final Report*. Institute of Museum; Library Services. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10161976>
- Patterson, D., Gonzalez, J., Le, Q., Liang, C., Munguia, L.-M., Rothchild, D., So, D., Texier, M., & Dean, J. (2021). *Carbon Emissions and Large Neural Network Training*. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2104.10350>
- Perret, A. (2025, juin). L'intelligence artificielle générative dans l'impasse informationnelle. XXIV^e Congrès de la SFSIC. <https://hal.science/hal-05126355>
- Rahman, Z., Ahmed, F., Khatun, S., & Haque, M. A. (2026). Assessing artificial intelligence literacy among academic library professionals. *Annals of Library and Information Studies*, 73(1), 85-94. <https://doi.org/10.56042/alis.v73i1.27681>
- Ramos Rojas, D. N. (2025). Academic libraries and information professionals in the context of generative artificial intelligence. The case of the Jesuit Library Dr. Jorge Villalobos Padilla S.j. *Bibliotecas-Anales De Investigacion*, 21(2).
- Sousa, N. M. T. (2025). Academic libraries as hubs of artificial intelligence competency. *Discover Artificial Intelligence*, 5(1), 221. <https://doi.org/10.1007/s44163-025-00490-8>

- Strubell, E., Ganesh, A., & McCallum, A. (2019). Energy and policy considerations for deep learning in NLP. In A. Korhonen, D. Traum, & L. Màrquez (Éds.), *Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics* (p. 3645-3650). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/P19-1355>
- Tai, I., & Ghosh, S. (2024). Integrating AI into library systems. A perspective on applications and challenges. In J. Wu, X. Hu, T. Nurmikko-Fuller, S. Chu, R. Yang, & J. S. Downie (Éds.), *Proceedings of the 24th ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries, JCDL 2024*. Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3677389.3702568>
- Vijesh, P. V., Yohannan, S., & Thomas, T. (2025). Digital humanities and librarianship. Prospects and challenges. In B. Gunjal & P. Gaitanou (Éds.), *Designing Next-Gen Libraries: Tools and Technological Impact on Library Systems and Services* (p. 53-66). De Gruyter Saur. <https://doi.org/10.1515/9783111373485-003>
- Wagner Webster, J. (2019). Digital collaborations. A survey analysis of digital humanities partnerships between librarians and other academics. *Digital Humanities Quarterly*, 013(4). <https://doi.org/10.63744/9kpmdq3qsw3u>
- Wang, F., Tucker, A., & Seo, J. D. (2022). Incubating AI. The Collaboratory at Ryerson University Library. In S. Hervieux & A. Wheatley (Éds.), *The Rise of AI. Implications and Applications of Artificial Intelligence in Academic Libraries* (p. 47-60). Association of College; Research Libraries. <https://public.ebookcentral.proquest.com/choice/PublicFullRecord.aspx?p=6916231>
- Wu, C.-J., Raghavendra, R., Gupta, U., Acun, B., Ardalani, N., Maeng, K., Chang, G., Behram, F. A., Huang, J., Bai, C., Gschwind, M., Gupta, A., Ott, M., Melnikov, A., Candido, S., Brooks, D., Chauhan, G., Lee, B., Lee, H.-H. S., ... Hazelwood, K. (2022). *Sustainable AI. Environmental Implications, Challenges and Opportunities*. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2111.00364>
- Wu, M., Luo, X., & Wang, X. (2025). Artificial intelligence-driven multilingual corpus for enhancing information retrieval in academic libraries. *Information Development*, 42(3). <https://doi.org/10.1177/02666669251380683>